

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚ МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЫНЫҢ УЛЫҰМА МИЛЛИЙ ТАТЫҰЛЫҚТЫ БЕКЕМЛЕҰДЕГИ РОЛИ

Муратбаева А.Б., Таджиева Р.С.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты*

Қарақалпақстан Республикасы көп миллетли мәмлекет болып, бул жерде тийкарынан қарақалпақлар, өзбеклер, қазақлар хәм түркменлер, соның менен бирге, рус, кореец, татар, башқурт сыяқлы 100 ге жақын миллет хәм халық ўәкиллери тыныш хәм татыў жасап келмекте. Әсирлер даўамында бирге жасаған бул халықлар бүгинги күни Қарақалпақстан халқын қурайды. Республикамызда аўызбиршиликте жасап атырған усындай миллетлердиң бири қазақ миллети ўәкиллери есапланады. Қарақалпақстан Республикасы Статистика Басқармасының мағлыўматлары бойынша бүгинги күнде халқымыздың миллий курамында қазақ миллети ўәкиллери 296695 ти яғный 300 мыңға жақынды қурайды [1]. Бул миллет ўәкиллериниң руўхый хәм мәдений мүтәәжликлерин қанаатландырыў мақсетинде мәмлекетимиз фәрезсизлигиниң дәслепки жылларында-ақ яғный 1990-жылы Қазақ миллий-мәдений орайы шөлкемлестирилди. Орай Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик Министрлиги тәрәпинен 1996-жыл 3-июль сәнесинде дизимнен өткерилген.

Дәслепки дәўирлерде орайдың 4 районда – Беруний, Қоңырат, Елликқала хәм Хожели районларында бөлимлери искерлик көрсетти. Орай тәрәпинен фәрезсизлиғшимиздиң дәслепки жылларында қазақ тилинде «Достық үни» газетасы шығарыла басланды. Бул газета елимиз турмысындағы жәмийетлик-сиясий хабарларды қазақ тилинде жеткерип берий менен бирге миллий мәдений орай турмысы менен халықты жақыннан таныстырып барды.

Қарақалпақстан қазақ миллий мәдений орайы искерлигиниң әҳимийетли бағдары қазақ хәм қарақалпақ халықлары арасында әйемнен бар болған тарийхий туўысқанлық хәм дослық қатнасықларын беккемлеу есапланады. Буған мысал сыпатында орай басламасы менен қарақалпақ-қазақ халықларының азатлығы ушын гүрескен белгили батырлар юбилейлери кең түрде белгиленип, ас берий мәресимлериниң өткерилиўин айтсақ болады. Атап айтқанда, Дәўқараның Бестөбе аймағында Ерқосай батыр, Тахтакөпир районында Жанхожа батыр, Қоңырат районында Тиленбай батыр юбилейлери кең түрде белгиленди хәм ас берий илажлары шөлкемлестирилди. Бул жыйынларда хәўескер шайыр-жыраўлар тәрәпинен халықлардың дослық-туўысқанлығы әўладлардан-әўладларға жете беретуғын хәм қәстерлеуши байлығымыз деп тәрийплениди.

Қазақ халқының миллий өзине тәнлигин сақлау хәм рауажландыруу Қарақалпақстан Қазақ миллий мәдений орайы искерлигиниң әхимийетли бағдарларынан бири есапланады. Бул бағдарда түрли илажлар: конкурслар, ушрасыулар, юбилейлер шөлкемлестирилди. Мәселен, 1992-жылы Өзбекстан ғәрезсизлигиниң бир жыллығына арнап Қарақалпақстанда жасаушы қазақ миллети ўәкиллериниң биринши мәрте миллий музыка хәм искусство өнери бойынша республикалық таңлаулары өткерилди, және де сол жылы сентябрь айында Қазақстан Республикасының Маңғыстау ўалаяты, Өзбекстанның Сырдарья ўалаятынан хәм Қарақалпақстан Республикасының жас айтыскер-төкпе шайырларының айтысы шөлкемлестирилди.

Соның менен бирге, усы жыллары Қазақ миллий мәдений орайы жанынан «Бес қала» театры шөлкемлестирилип, белгили композитор хәм драматург Айладур Өтәлиев тәрәпинен «Абай» музыкалық драмасы сахнасластырылды. Республика баспасөз бетлеринде айтылғанындай, 40-50 актёр атқаратуғын бул сахналық шығарма театрдың хәуескер 4-5 актёры тәрәпинен шебер атқарылды. Абай рөлин «Бес қала» театрының шебер атқарушыларынан бири Х.Нағымбаев, Айгерим рөлин қарақалпақ қызы Гүлайда Ембергенова, кейинирек А.Қыдырғалиевалар шебер орынлап, халықлар дослығының беккемлениўине үлес қосты. Түби бир туўысқан хәм үлкемизде бурыннан бирге жасап және ауызбиршиликли мийнет етип атырған қазақ халқының бул миллий театры дәрежесинде сахналастырылған «Абай» музыкалы драмасы өзли-өзлигимизди танытқандай және бир мәрте туўысқанлығымыздың терең тамырларын көрсетти.

Буннан тысқары, театр жәмәетиниң мийнетлери хүкиметимиз тәрәпинен баҳаланып, Қарақалпақстан Республикасы мәдениет ислери бойынша Министрлигиниң 1996-жыл 30-май күнги «Қазақ миллий мәдений орайы жанындағы хәуескерлик драма жәмәетине «Халық театры» атағын бериў ҳаққындағы» қарары бойынша «Бесқала» театры «Халық театры» атағына ийе болды [2]. Усы жерде айтып кетиў орынлы, қарақалпақ сахнасында қазақ драматурглериниң мийнетлери де тез-тезден сахналастырылып турылды. Мәселен, белгили драматург Султаналы Балғабаевтың «Ең сулыў келиншек», «Қыз жигирмаға шыққанда», «Бизлер де ашық болғанбыз» хәм т.б. спектакльлер сахналастырылып, халқымыз тәрәпинен жыллы кутип алынды.

Қазақ миллий мәдений орайы тәрәпинен қазақ әдебияты ўәкиллериниң туўылған сәнелери хәм юбилейлерине байланыслы илажлар жийи шөлкемлестирилди. Соның ишинде, Абай Қунанбай улы, Муқағали Мақатаев, Жамбыл Жабаев, Төлеген Айбергеновлардың өмири хәм дәретиўшилигине байланыслы илажлар, әдебий кешелер хәр жылы турақлы өткерилип келинди. Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың айтып өткениндей, «Уллы ағартыўшы шайыр хәм ойшыл, жақсылық хәм дослық жыршысы Абай Қунанбаевтың даңқлы аты хәм бай дәретиўшилик мийраслары тек ғана қазақ халқының емес, пүткил туркий

халықлардың кеуилинде зәлелсиз жасайды» [3]. Халық аралық ЮНЕСКО шөлкеми тәрәпинен 1995-жыл Абай жылы деп белгиленип, усыған байланыслы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1995-жыл 30-июнь күнги арнаўлы қарары менен елимизде белгили қазақ жазыўшысы Абай Қунанбаевтың 150-жыллығы кең түрде белгиленди. Пайтахтымыз – Нөкис қаласындағы 20-санлы Абай атындағы улыўма билим бериў мектебинде ағартыўшы хәм шайыр Абай Қунанбаевтың естелиги орнатылып, бул естелик туўысқан қарақалпақ хәм қазақ халықларының беккем дослығының бир нышаны болды.

Сондай-ақ, баспасөз бетлери арқалы Абай Қунанбай улы өмири хәм дөретиўшилиги ҳаққында жергиликли илимпаз, шайыр хәм жазыўшылардың материаллары берилмекте. Атап айтқанда, “Абай – түркий халықлар поэзиясының мақтанышы”, “Халықлар дослығының уллы жыршысы”, “Абайдиң мухаббат лирикасы” ҳ.т. б. орын алған.

Республикамызда жасаўшы түрли миллет ўәкиллери өзлериниң миллий байрамларын кең түрде белгилеп келмекте. Сол қатары, қазақ миллети ўәкиллери де хәр жылы 13-март «Аманласыў» байрамын турақлы белгилеп келеди. Атап айтқанда, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының қазақ тили хәм әдебияты кафедрасы хәм Қарақалпақстан қазақ миллий мәдений орайының басшылығында 13-март «Аманласыў» күнине байланыслы үлкен байрам илажлары турақлы байрамланбақта. Бул байрам илажларында институт студент жаслары менен бирге Қоңырат хәм Хожели районларының хәўескерлик жәмәәтлери тәрәпинен қазақ халық аяқ ойынлары, домбра шертиў хәм айтыс, сахналық көринислер шөлкемлестириледи [4]. Сондай-ақ, илажда қазақ миллий кийиминдеги қызлардың мийманларға қазақ тағамлары: баўырсақ, қазы, гөже хәм шубат усыныў сыйақлы миллий өзгешеликлерине айрықша итибар қаратылады.

Хәзирги ўақытта Қарақалпақстанда қазақ тилинде билим беретуғын 150 ден аслам мектепте жәми 20 мыңға жақын бала қазақ тилинде тәлим алмақта. Олардығ ишинде, 15 мыңға жақын оқыўшы яғный оқыўшылардың 75 % ти республиканың 6 аймағына тийисли. Атап айтқанда, Қоңырат районында 4891, Нөкис қаласында 2674, Беруний районында 2234, Тахтакөпир районында 1890, Хожели районында 1590 хәм Мойнақ районында 1508 оқыўшы өз ана тилинде оқып атыр [5]. Ал, жоқары оқыў орынларынан Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты хәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетли университетлеринде жоқары дәрежели қазақ тили бойынша қәнигелер жетилистирилип атыр.

Жуўмақлап айтқанда, республикамызда искерлик етип атырған миллий мәдений орайлар искерлигиниң тийкарғы мақсети жәмийетимизде миллетлер аралық татыўлық хәм кеңпейиллик орталығын беккемлеў хәм раўажландырыў есапланады. Қарақалпақстан Қазақ миллий мәдений орайы да шөлкемлестириленинен бүгинги күнге шекем елимизде улыўма миллий татыўлық, аўызбиршилик хәм бирликти беккемлеўге өз үлесин косты. Әсиресе, кейинги жылларда Өзбекстан

Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлери хэм пуқаралық жәмийети институтларын қоллап-қууатлау жәмийетлик фонды тәрәпинен жәрияланған жәмийетимизде миллетлер аралық татыулық хэм турақлылықты тәмийинлеу бағдарындағы таңлауларда Қарақалпақстан Қазақ миллий мәдений орайы да қатнасып келмекте.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Қарақалпақстан Республикасы Статистика Басқармасы материаллары. 2025.
2. Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Мәмлекетлик Архиви. М-515 – фонд, 1 – дизим, 10 – ис, 118 – бет.
3. Улы қазақ шайыры хэм ойшылы Абай Қунанбаевтың дәретиушилик мийрасын кеңнен үйрениу хэм үгит-нәсиятлау хаққында Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары // Еркін Қарақалпақстан газетасы, 2018-жыл 15-март, №34
4. Пирназарова К. Праздник объединяющий народы. // Вести Каракалпакстана, 2015-жыл 17-март №23
5. Айтмуратов Ж. Қазақ – қарақалпақ тарийхий хэм мәдений байланыслары. Монография. – Нөкис: Авангард-Баспа, 2025. 38-бет.